

Usinas Hidrelétricas Reversíveis: Uma breve revisão conceitual e perspectivas para o cenário brasileiro

Thiago Modesto de Abreu¹

Bernalize do Rosário¹

Edson da Costa Bortoni¹

José Wanderley Marangon Lima²

¹Universidade Federal de Itajubá

²MC&E Consultoria e Energia

RESUMO

Ao longo do tempo, diversos países no mundo vêm investindo em geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, em substituição às fontes de geração convencionais fósseis. Todavia, a intermitência das fontes de energia como solar e eólica tem sido uma preocupação e desafio para a operação no Setor Elétrico, devido à necessidade de se manter a confiabilidade do sistema. Nesse contexto, as usinas hidrelétricas reversíveis (UHR) surgiram como uma alternativa para o complemento das fontes renováveis de energia, podendo armazenar ou gerar energia a partir de um processo de bombeamento de água, garantindo, dessa forma, mais estabilidade e segurança na operação do sistema elétrico. Apesar de ser uma tecnologia conhecida mundialmente, foram construídas apenas quatro usinas reversíveis no Brasil, antes da década de 60. Nesse cenário, o presente trabalho traz uma revisão conceitual sobre o tema, bem como aborda as causas da tímida participação dessa fonte na matriz elétrica brasileira e as perspectivas para as UHR no cenário futuro do país e seus desafios.

Palavras-chave: Usinas Hidrelétricas Reversíveis, Armazenamento de Energia, Desafios

ABSTRACT

Over time, several countries in the world have been investing in renewable energy replacing fossil generation sources. However, intermittency of solar and wind sources has been a concern and a challenge for the operation in the electricity sector, due to the need to maintain the reliability of the system. In this context, as pumped hydropower plants (PHPP) have emerged as an alternative to complement renewable energy sources, they can store or generate energy from a water pumping process, thus, guaranteeing the stability of the electrical system operation. Despite being a well-known technology worldwide, only four PHPP were built in Brazil, before the 1960s. In this scenario, the present work brings a conceptual review on this subject, as well as addressing the causes of the timid participation of this source in the Brazilian electric matrix as well as the expectations for PHPP in the future scenario of the country and its challenge.

Keywords: Pumped Storage Hydro Power Plants, Energy Storage System, Challenges

1. INTRODUÇÃO

Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHR) constituem uma tecnologia que permite oferta de potência com a flexibilidade necessária para o atendimento às variações da carga no curto prazo, além de oferecer benefícios sistêmicos relacionados à economia, segurança e qualidade no fornecimento de energia elétrica (EPE,2019).

Dentre as aplicações no campo das tecnologias de armazenamento, UHR é aquela que possui maiores potências e capacidades de armazenamento no mundo. Ademais, usinas reversíveis são consideradas tecnologia antiga e com largas aplicações ao redor do mundo (Rezaei, et al., 2018).

As unidades de armazenamento por meio de bombeamento geralmente possuem dois reservatórios, um localizado em uma cota superior e outro inferior. Nos horários de pico de demanda, a água armazenada na no reservatório superior é liberada, e sua energia potencial correspondente é convertida em energia cinética usando turbinas. Geralmente é utilizado como reservatório inferior mar ou lago e o reservatório superior é construído em elevação montanhosa (Teixeira, 2012).

A formação dos reservatórios depende da topografia do local. Quando a construção do reservatório implica em profundos impactos socioambientais, uma bacia

artificial pode ser construída, através de escavação e a construção de uma barragem, aproveitando o material escavado, como alternativa, o aproveitamento de depressões naturais como cavernas, minas abandonadas, pedreiras abandonadas ou mar para o reservatório inferior (Canales et al., 2015).

A Figura 1 mostra o esquema operacional de uma usina hidrelétrica reversível.

Figura 1: Esquema de uma usina reversível

Fonte: (Canales et al. 2015)

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A necessidade do desenvolvimento dos sistemas de armazenamento de energia tem sido largamente discutida, no que diz respeito ao planejamento do Setor Elétrico Brasileiro, frente à expansão das fontes renováveis intermitentes. O desenvolvimento de energias renováveis requer um sistema de armazenamento robusto e capaz de armazenar grande capacidade de potência energia (Raimundo, 2019).

Não é de hoje que esse tema vem sendo discutido. Alta penetração de geração intermitente de energia aumentam a necessidade de todas as opções de flexibilidade, incluindo armazenamento de energia (Denholm et al., 2010). A inserção de energias renováveis é um dos fatores principais para o grande aumento da exploração dos sistemas de armazenamento de energia (Ever e Corey, 2010).

Nesse contexto, usinas hidrelétricas reversíveis são alternativas viáveis para o complemento da energia solar e eólica, uma vez que estas permitem o armazenamento de grandes quantidades de energia, que podem rapidamente entrar no sistema (Marques, 2019).

O armazenamento por meio de UHR é o mais comumente usado e mais viável comercialmente no mundo (Saini, 2011). Em termos relativos, 99% da capacidade total de armazenamento de energia no mundo é realizado através de usinas reversíveis (Rastler, D. M., 2010) com uma eficiência de 70 a 85% (Hadjipaschalis et al., 2009). Essa tecnologia, é amplamente utilizada na Europa Ocidental, EUA e Japão (Caralis, G, 2012).

As usinas hidrelétricas reversíveis ressurgem como uma solução potencial para complementar a geração intermitente, proveniente de fontes como a energia eólica e solar, reforçando dessa forma o sistema elétrico. Além disso, esse tipo de sistema de geração permite um aproveitamento maior dessas fontes nos horários de menor consumo de energia elétrica. Desse modo, os aproveitamentos reversíveis reduzem a variabilidade da oferta, garantindo assim uma margem de reserva adequada e maior flexibilidade do sistema geração de energia (Marques, 2019).

2.1 Classificação das Usinas Reversíveis

Usinas Reversíveis podem ser classificadas de diversas formas, como por exemplo, em função do arranjo, ciclos de armazenamento, tipo de conjunto turbo-bomba.

Quanto aos tipos de arranjo, existem usinas reversíveis com o bombeamento puro e usinas reversíveis combinadas. Nas usinas reversíveis com o bombeamento puro, os reservatórios são independentes de um rio, e a sua função é bombear a água do reservatório inferior para um reservatório superior (Marques, 2019). De uma forma mais detalhada, as usinas reversíveis podem ser classificadas da seguinte maneira (Guittet et al., 2016):

Tabela 1: Classificação da usina hidrelétrica reversível.

Classificação de UHR	Número de reservatórios
Circuito fechado (Armazenamento bombeado puro)	Reservatório natural ou artificial completamente isolados de qualquer sistema fluvial existente
Configurações de malha aberta (Armazenamento bombeado misto)	Dois reservatórios, um superior e outro inferior conectados a um curso de água. Geralmente, são instalações hidrelétrica convencionais que também possui um sistema de bombeamento

Fonte: Adaptado de (Guittet, M., et al, 2016)

Para Pinheiro (2016), em um projeto de UHR devem ser considerados como principais parâmetros: as dimensões dos reservatórios superior e inferior (se houver), a altura de queda de água e as vazões turbinada e bombeada. No dimensionamento dos reservatórios, deve-se atentar às condições topográficas do local, as características do sistema elétrico e a sua capacidade de armazenamento de energia projetado.

No tocante às quedas brutas, as UHR possuem alturas entre 30 m e 760 m. Geralmente, é adotado um valor mínimo em projeto para estes empreendimentos em torno de 100 m (MWH, 2009).

Outro parâmetro que deve ser levado em conta é a eficiência da operação da usina. Segundo Pinheiro (2016), a eficiência de operação de uma UHR é a razão entre a energia gerada e a energia consumida por esta em um ciclo de operação. De acordo com autor, em geral esses empreendimentos possuem eficiências em seus ciclos entre 60% a 80%.

A Tabela 2 apresenta os diferentes tipos de UHR disponíveis e o momento em que cada tipo de ciclo de armazenamento reversível é utilizado.

Tabela 2: Tipos de UHR conforme critérios de operação.

Tipos de operação		Descrição
Plurianual	Bombeamento	Excedente anual de geração hidrelétrica, menor demanda média anual de energia, excedente de disponibilidade hídrica e baixa demanda hídrica anual
	Geração	Déficit anual na geração hidrelétrica, maior demanda anual de energia, déficit anual de disponibilidade hídrica, alta demanda hídrica anual
Sazonal	Bombeamento	Alta geração de energia hidrelétrica, alta geração de energia solar e eólica, baixa demanda de energia
	Geração	Período seco com baixa geração hidrelétrica, inverno com baixa geração solar, e eólica, alta demanda por energia
Semanal/Mensal	Bombeamento	Fins de semana, demanda de energia diminui, alta geração eólica e solar, semanas ou mês com chuvas intensas
	Geração	Durante a semana, demanda de energia aumenta, baixa geração eólica e solar, semanas ou mês com chuvas escassas
Diária	Bombeamento	Durante o dia, quando há geração de energia solar ou à noite, quando a demanda de energia diminui
	Geração	Durante o dia, quando a demanda por energia aumenta ou à noite, quando não há geração de energia solar

Fonte: Adaptado de (Castro et al., 2018)

Já quanto ao tipo de conjunto turbo-bomba, configurações das UHR com unidades de geração e bombeamento separados ou sistemas ternários, é mais indicado para operarem em ciclo mais curtos, visto que, nesses tipos de arranjos a inversão da operação é quase instantânea. O que vai em conta com o principal objetivo desse tipo de empreendimento, que é o acréscimo na capacidade de atendimento à ponta de demanda, que pode ocorrer durante horas ou dias (Pinheiro, 2016).

Já Ruppert et al., 2017 considera diferentes esquemas eletromecânicos para usinas reversíveis e suas características técnicas, conforme Tabela 3:

Tabela 3: Características de UHR conforme conjunto turbo-gerador

Conjunto turbo-bomba	Descrição
FSPT (<i>fixed speed pump-turbine</i>)	bomba-turbina com velocidade fixa em uma única máquina hidráulica usada para turbinas e bombeamento
FTST (<i>fixed speed ternary set</i>):	conjunto ternário de velocidade fixa com uma turbo-bomba com duas máquinas hidráulicas separadas para bombear e turbinar.
VSDFG (<i>variable speed doubly-fed motor-generator</i>):	motor de velocidade variável alimentado duplamente consiste em um máquina hidráulica simples que opera como uma bomba ou como uma turbina.
VSFSC (<i>variable speed full-size converter</i>)	conversor de velocidade variável consiste em uma máquina hidráulica usada como bomba, bem como turbina síncrona e motor-gerador
FSTS0: (<i>fixed speed ternary set PSP – simultaneous</i>)	conjunto ternário de velocidade possui o mesmo esquema como o FSTS com a diferença de que ambas as unidades hidráulicas podem operar simultaneamente na chamada operação de curto-circuito hidráulico. Este esquema, por sua vez, permite regular a potência da bomba variando a potência da turbina no sistema hidráulico de curto-circuito e é utilizado.

Fonte: Rupert et.al (2017)

2.2 Capacidade instalada mundial

A maior UHR atualmente existente encontra-se no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, usina de Bath Country, com 3.003 MW (Popa et al, 2013). Porém, até o final de 2021, a China completará a implantação do Projeto Fengning com 3.600 MW (Yigang Kong et al, 2017). Existem aproximadamente 350 UHR em operação no mundo, totalizando 166 GW; 20 entre anunciadas, em construção e contratada, totalizando 109 GW. Já entre descomissionadas e em reparo, estão 5 empreendimentos, totalizando 276 MW (DOE Global Energy Database, 2020), sendo que em termos de armazenamento, estima-se um volume de aproximadamente 9.000 GWh (International Hydropower Association, 2020). Os dez países com maiores capacidades instaladas em UHR mostrados na Figura 2:

Figura 2 - Dez países com maior capacidade instalada de UHR

Fonte: Adaptado de (IHA, 2020)

2.3 Formas de remuneração das reversíveis no mundo

Alguns autores descrevem as maneiras de remunerar os benefícios de um ativo de usina reversível. Neste trabalho, são citados três países: Alemanha, China e Japão.

Na Alemanha, os mercados liberalizados de energia exigem que um ativo seja lucrativo de forma individualizada e considerem sua participação nos mercados liberalizados de energia como ativos independentes (Ruppert et al., 2017). Além disso, os ativos são remunerados pelo preço de atacado da energia, sendo necessário, dessa forma, atingir o limite de rentabilidade do investidor. Existem três fontes de receita possíveis para reversíveis na Alemanha: arbitragem de preços, serviços ancilares prestados à rede e subsídios à capacidade (Steffen, 2012).

Na China, esses tipos de projetos são considerados ativos de transmissão em vez de empreendimentos de geração, desde que evitem investimentos em melhorias e expansão da rede (Wang, et al, 2019). No mercado chinês de energia, existem quatro modelos principais de gerenciamento de usinas de armazenamento bombeado: tarifa de uma parte (monômia), tarifa de duas partes (binômia), modelo de gestão de aluguel e gerenciamento completo do ativo pela empresa de rede local (Ming, et al, 2013).

Já no Japão, desde o desastre de Fukushima em 2011, a política energética local mudou radicalmente para promover o uso de energias renováveis (através da introdução de subsídios). A maioria dos ativos de reversíveis no Japão pertence a empresas de eletricidade chamadas EPCOs (monopólios regionais pertencentes a

empresas privadas) que operam sob um modelo de negócios de custo de serviço. Portanto, não é necessário calcular como as plantas serão individualmente rentáveis, ao passo que as economias que um fornece às redes regionais (Barbour et al, 2016).

Também foram desenvolvidas outras formas de remuneração de um ativo de usina reversível. Uma metodologia foi desenvolvida para o mercado de energia espanhol para maximizar o rendimento de um ativo participando de um mercado à vista como tomador de preço e o mercado de reserva de regulamentação secundária como formador de preço. (Chazarra, et al., 2016). O impacto que diferentes abordagens da modelagem em tempo real têm nas reservas e no agendamento de horários por hora de um tipo de ciclo diário e tomador de preço foi analisado por (Chazarra, M., Pérez-Díaza, J.I., García-González, J., Helseth, A., 2016), por outro lado, Canales e Beluco (2014) apresenta uma sugestão de que usinas reversíveis devem diversificar suas fontes de receita entre os diferentes mercados de energia e serviços auxiliares.

Além disso, o armazenamento hidrelétrico bombeado pode ser econômico no momento ao se fornecer flexibilidade ao sistema elétrico, bem como uma tecnologia comercialmente madura que domina tanto a capacidade instalada total de energia (em GW) quanto a capacidade de armazenamento de energia (em GWh) Canales e Beluco (2014).

Já no Brasil, os incentivos para serviços auxiliares não são economicamente atraentes para investidores que desejam construir um novo projeto de reversível. Usinas hidrelétricas tradicionais sem grandes reservatórios assinam contratos de longo prazo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para fornecer reservas secundárias. No sistema brasileiro, a maioria das usinas hidrelétricas fornece reservas juntamente com suporte de energia reativa (Banshwar et al., 2017).

A maioria dos serviços auxiliares no Brasil, como controle primário e secundário de frequência, controla com as reservas correspondentes, suporte reativo, serviço de black start (integral e parcial), reforços e melhorias e sistema especial de proteção gerenciado pelo ONS (ANEEL, 2015). Esses serviços são obrigatórios e não há negociação de preços paga por meio de tarifas reguladas (Galvisa et al., 2011). A remuneração dos serviços ancilares no Brasil é definida pela ANEEL por meio da Tarifa de Serviços Ancilares (TSA), cujo valor para o ano de 2020 é de R\$ 7,40/Mvar-h (sete reais e quarenta centavos por Megavar-hora) (ANEEL, 2019).

3. USINAS REVERSÍVEIS NO BRASIL

Usinas reversíveis possuem uma tímida participação na matriz elétrica brasileira. Consta na literatura apenas quatro empreendimentos localizados no Sudeste do país, conforme apresentado na Tabela 4 a seguir:

Tabela 4: UHR no Brasil

UHR	Inauguração	Turbina	Potência turbinas (MW)	Potência bombas (MW)	Queda bruta (m)
Edgar de Souza	1955	1 Francis	14,8	13,3	24,0
Pedreira	1939	6 Francis	78,5	42,6	25,0
Traição	1940	4 Kaplan	7,3	9,4	4,0
Vigário	1952	4 Francis	90,8	72,0	36,0

Fonte: Adaptado de (Canales et al., 2015)

Por outro lado, o território brasileiro dispõe de um vasto potencial hídrico, no que diz respeito aos recursos naturais como o clima, a topografia, favoráveis à geração de energia hidrelétricas. Devido os níveis elevados de impactos ambientais e sociais registrados nos últimos anos com a geração de energia a partir de grandes usinas hidrelétricas, e os entraves com os ambientalistas e dificuldades para a provação de projetos, a previsão para os próximos anos é de redução da participação de energia hidrelétrica convencional na matriz energética brasileira (EPE, 2019).

No entanto, a inserção de fontes renováveis de energia em larga escala torna-se mais desafiador sem sistemas de armazenamento de energia (Beaudin et al., 2010).

É sabido que as fontes solar e eólica vêm crescendo no Brasil nos últimos 10 anos, movimento iniciado pela fonte eólica pós 2009 e que vem se repetindo com a energia solar a partir de 2017. A figura 3 a seguir mostra a evolução da capacidade instalada dessas fontes no país nos últimos 10 anos:

Figura 3: Expansão da capacidade das fontes solar e eólica na matriz elétrica brasileira

Fonte: (ANEEL,2020)

Ocorre que essas fontes possuem características de intermitência, seja ela diária, como no caso da fonte solar ou até horária, como no caso da fonte eólica. A título de exemplo, utiliza-se um período de uma semana de geração solar e eólica, em base horária, no subsistema Nordeste, para demonstrar a intermitência das fontes, conforme Figura 4:

Figura 4: Geração horária solar e eólica no subsistema Nordeste (sete dias consecutivos)

Fonte: (ONS, 2020)

Mediante caso apresentado, é possível identificar que embora ambas as fontes (solar e eólica) possuam características de intermitência, a da fonte solar é definida em base diária, enquanto a eólica possui uma intermitência horária com maior amplitude.

Nesse cenário, as usinas reversíveis podem exercer um importante papel como mitigadora da intermitência, hoje suprida por usinas termelétricas com alto custo de operação.

3.1 Perspectivas para UHR no Brasil

No atual cenário brasileiro, UHR não são atrativas economicamente devido à alguns fatores, alguns já citados nesse trabalho, porém, existem algumas vantagens que podem tornar a tecnologia rentável no país.

Referente aos pontos positivos, o país detém domínio da tecnologia de geração hidrelétrica, notadamente engenharia, fabricação de equipamentos, prestação de serviços, dentre outros, uma vez que a matriz elétrica nacional é predominantemente hidrelétrica. Ademais, o país possui abundância em recursos hídricos, sendo um fator preponderante para desenvolvimento de novos empreendimentos. Além do recurso, o Brasil possui uma característica geográfica também favorável (regiões montanhosas) que favorece a implantação de UHR.

Quanto aos desafios, pode-se listar três fatores que ainda fazem as UHR ainda não atrativa no país. O primeiro refere-se à forma de remuneração desses ativos. Diferentemente de usinas hidrelétricas convencionais, as UHR possuem baixa capacidade de armazenamento, comparadas com suas potências instaladas. Isso deve-se pelo fato de uma UHR ser um fornecedor de potência e não de energia. Em outras palavras, uma UHR não deve ser remunerada pela energia gerada e sim pelo benefício prestado ao sistema. Ademais, como no país não há incentivos para subsidiar o custo de bombeamento, ou sequer o preço horário de curto prazo foi implementado para que o bombeamento em horários de baixa demanda seja incentivado.

Por fim, uma vez que via de regra, as UHR possuem reservatórios instalados em topo de morro. De acordo com a Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), topos de morro são considerados áreas de preservação permanente, o que torna o processo de licenciamento no Brasil é mais complexo.

Na Tabela 5 a seguir são apresentados os pontos positivos e desafios para a retomada da expansão de UHR no país.

Tabela 5 – Pontos positivos e desafios do mercado de UHR no Brasil

Pontos positivos	Desafios
Domínio da tecnologia (indústria nacional)	Forma inadequada de remuneração
Disponibilidade de recursos hídricos	Custo alto de bombeamento
Topografia favorável	Licenciamento ambiental de áreas de topo de morro

Quanto aos desafios, há maneiras de mitigar os fatores mencionados. Referente às formas de remuneração, alguns exemplos de como UHR são remuneradas em mercados mais liberalizados, como prestação de serviços ancilares, foram apresentados no item 2.3. Ainda, com a conclusão do processo de implantação do preço horário de energia no Brasil, uma forma de minimizar o custo de bombeamento e poder fornecer potência a um preço mais superior, porém evitando despesas com geração termelétrica, as UHR podem tornar-se atrativas.

Quanto ao processo de licenciamento ambiental em áreas de preservação permanente, uma simplificação no processo de topos de morro, pode ser uma alternativa, já que UHR possuem áreas de reservatório superiores relativamente pequenas, comparadas com as de usinas hidrelétricas convencionais, mesmo a fio-d'água.

4. CONCLUSÃO

Dentre os sistemas de armazenamento de energia disponíveis, as usinas hidrelétricas reversíveis é a tecnologia mais empregada, destacando-se e ganhando espaço como prestadoras de serviços ancilares, devido à sua competitividade, seja em termos técnicos, sendo o mais eficiente atualmente comparado aos outros sistemas de armazenamento, como em termos econômicos, uma vez que este apresenta um menor custo e maior quantidade de MWh armazenado. Além disso, URH é a tecnologia com menor investimento por capacidade instalada, maior vida útil e estabilidade.

Ocorre que, para o cenário brasileiro, UHR ainda possuem uma tímida participação na matriz elétrica com apenas quatro empreendimentos construídos antes

dos anos 60. Porém, a EPE vem considerando a participação de usinas reversíveis em seu planejamento. Tanto que o Plano Decenal de Expansão de Energia para o horizonte até 2029 já considera a adoção de novos empreendimentos a partir de 2026.

Mas nas atuais circunstâncias regulatórias e ambientais que regem o mercado de UHR no Brasil, sua adoção como fonte de atendimento de ponta e prestação de serviços ancilares torna a tecnologia ainda não competitiva para ser considerada na expansão de curto prazo, embora o país tenha domínio da tecnologia, disponibilidade de recursos hídricos e vocação topográfica para a implantação de novos empreendimentos dessa fonte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Empresa Brasileira de Pesquisas Energéticas, “Estudos de Inventário de usinas hidrelétrica reversíveis (UHR)”, 2019

Rezaei, N, Ahmadi, A, Afifi, S, Zobaa, A, Aleem, S “Energy Storage at Different Voltage Levels: Technology, integration, and market aspects - Chapter 1 Overview of energy storage technologies, 2018, The Institution of Engineering and Technology (IET),

Teixeira, F, Rosa, E “O Papel da Geração Hídrica Reversível na Integração da Energia Eólica em Ambiente de Mercado”, Dissertação de mestrado em Engenharia Electrotécnica. Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Lisboa, 2012.

Canales et al. Usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil e no mundo: aplicação e perspectivas. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria. v. 19, n. 2, mai-ago. 2015, p. 1230-1249.

Raimundo, D.R. Análise ambiental de projeto de armazenamento de energia via Usina Hidrelétrica Reversível. 2019. 109 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia) Energia, Sociedade e Meio Ambiente. UNIFEI, 2019.

Denholm, P. et al. O papel do armazenamento de energia com a geração de eletricidade renovável, 2010.

Ever J, Corey G. Armazenamento de energia para a rede elétrica: guia de avaliação de benefícios e potencial de mercado, 2010.

Marques, J.A.R. Hidroelectricidade e Barragens Reversíveis: Panorama atual. 2019. 91 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente) Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Porto, 2019

Saini, R.P. Large-scale energy storage systems. Indian Institute of Technology Roorkee, 2011.

Rastler, D. M. Electricity energy storage technology options: a white paper primer on applications, costs and benefits. Electric Power Research Institute, 2010.

Hadjipaschalis et al. Overview of current and future energy storage technologies for electric power applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. v.13, p.1513–1522, 2009.

Caralis, G. Hybrid systems (Wind with pumped storage). International Conference: RES & Energy Savings in Islands, local planning and European cooperation. v.23, p. 1-24, 2012.

Guittet, M., et.al “All Study of the drivers and asset management of pumped-storage power plants historical and geographical perspective, *Energy*, Volume 111,2016

Pinheiro, V. Contribuição aos estudos regulatórios para inserção de sistemas de geração de energia elétrica compostos por fontes hidráulicas reversíveis, solares e eólicas no Brasil. 2016. 93 f. Dissertação (Mestrado em engenharia civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2016.

MWH (Washington). *Technical Analysis of Pumped Storage and Integration with Wind Power in the Pacific Northwest*. Bellevue, MWh,2009.

Castro, N. et al, Características e Funcionalidades das Usinas Hidrelétricas Reversíveis. Agência Canal Energia. Rio de Janeiro, 2018.

Popa F., Popa B., Popescu C., *Assessment of Pumped Storage Plants in Romania*, *Energy Procedia*, Volume 112, 2017, Pag. 473-480, ISSN 1876-6102

Yigang K. et al., *Pumped storage power stations in China: The past, the present, and the future*, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 71, 2017, Pag. 720-731, ISSN 1364-0321

International Hydropower Association (IHA), “Hydropower Status Report”, 2019

Ruppert, L., et al, “An analysis of different pumped storage schemes from a technological and economic perspective”, 2017, *Energy* 141, pp. 368--379.

Steffen, B. “Prospects for pumped-hydro storage in Brazil” *Energy Policy* 45, 2012, 420–429

Wang, Q., et al, "A study on the spatial distribution of the renewable energy industries in China and their driving factors", 2019, *Renewable Energy* 139, pp. 161—175

Ming, Z et al, “Development of China's pumped storage plant and related policy analysis”,2013, *Energy Policy* 61, pp. 104–113

Barbour E., et al, “A review of pumped hydro energy storage development in significant international electricity markets” *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 61 (2016) pp. 421–432

Chazarra, M., Pérez-Díaz, J. I., García-González, J., "Value of perfect information of spot prices in the joint energy and reserve hourly scheduling of pumped storage plants," 2016 13th International Conference on the European Energy Market (EEM), Porto, 2016, pp. 1-6.

Chazarra, M. Pérez-Díaz, J. I., García-González, J., Helseth, A. "Modeling the Real-Time Use of Reserves in the Joint Energy and Reserve Hourly Scheduling of a Pumped Storage Plant", 2016, Energy Procedia 87, pp. 53--60.

Canales, F.A., Beluco, A. "Modeling pumped hydro storage with the micropower optimization model (HOMER)", 2014, Journal of Renewable and Sustainable Energy 6.

Banswar, et al., "Renewable energy sources as a new participant in ancillary service markets" Energy Strategy Reviews, 2017, pp 106-120

[Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Resolução Normativa nº 697, 2015

Galvisa, J.C., Padilha-Feltrina, A., Yusta Loyob, J.M. "Cost assessment of efficiency losses in hydroelectric plants" Electric Power Systems Research 81 (2011) 1866– 1873

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Resolução Homologatória nº 2.655, 2019

Empresa Brasileira de Pesquisas Energéticas, "Plano Decenal de Energia 2029", 2019

Beaudin, M. et al., Armazenamento de energia para mitigar a variabilidade de fontes de eletricidade renováveis: uma revisão atualizada. Energy Sustain Dev , v. 14, p. 302 - 314, 2010.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – Empreendimentos em Operação

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – Histórico da Operação

Lei nº 12.651/2012 – Novo Código Florestal